

УДК 342.72: 342.95

Переверзев Дмитро Миколайович –

здобувач

Науково-дослідного інституту публічного права

Dmytro M. Pereverziev –

external PhD student,

Scientific and Research Public Law Institute

(2 a Heorhii Kirpa St., Kyiv, 03055, Ukraine)

Сутність адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю

У статті розглянуто питання нормативного акценту на охороні прав дітей з інвалідністю. Проведено аналіз стану дослідження розмежування дефініції понять «охорона» та «захист», надається правова характеристика цих категорій з метою визначення сутності адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю.

Ключові слова: охорона, захист, дитина з інвалідністю, адміністративно-правова охорона, публічна адміністрація, суб'єкт адміністративно-правових відносин.

В статье рассмотрены вопросы нормативного акцента на охране прав детей с инвалидностью. Проведено анализ состояния исследования разграничения дефиниций понятий «охрана» и «защита», дается правовая характеристика этих категорий с целью определения сущности административно-правовой охраны прав детей с инвалидностью.

Ключевые слова: охрана, защита, ребенок с инвалидностью, административно-правовая охрана, публичная администрация, субъект административно-правовых отношений.

D.M. Pereverziev *The Content of Administrative and Legal Protection of the Rights of Disabled Children*

The paper considers the issue of normative focus on the protection of the rights of disabled children. It outlines the importance of the human-centric theory of administrative law, the priority of which is human rights and freedoms, as well as its dominant position in the field of administrative and legal protection. The focus of the current paper is to identify the content of administrative and legal protection of the rights of disabled children. The state of research on the essence and distinction between the definitions of "safety" and "protection" of rights is investigated. Much attention is drawn to the non-equating of the terms of "safety" and "protection" due to a legal notion of "safety" as a positive rule of law aimed at preventing violations of subjective rights and legitimate interests of individuals, and reflecting the statics of legal relations. For its part, "protection" is characterized as dynamic by implementing of means and forms provided by law to reconstitute the legal status of a victim, bring a culprit to justice when the subjective right has already been violated.

The author emphasizes that regulations aimed at settlement of the issue concerning exercise of rights by a disabled child, govern the procedure for protection upon violation but not preventing the violation of such rights. The findings support the fact that indications of the terms "safety" and "protection" of rights in regulations as well as their implementation, as identical in the field of rights of disabled children, complicates understanding of the processes and impedes the proper implementation of the children's, freedoms and interests. Considering the circumstances, it is concluded that the concept of "safety" is much broader than the concept of "protection". Safety of the rights of disabled children implying legal means and grounds for their implementation and prevention of violations, is a form of settlement of relations between such children and public administration bodies. In turn, the protection of the rights of disabled children is a means of imperative implementation of the protected rights of such subjects of public relations.

The author defines the content of administrative and legal protection of the rights of disabled children as an institution of administrative law, the component parts of which are homogeneous norms, aimed at preventing

violations of rights, freedoms and legitimate interests of disabled children, full and equal exercise of all human rights and fundamental freedoms by such children and encouragement of respect for their inherent dignity.

Keywords: *protection, safety, disabled child, administrative and legal protection, public administration, subject of administrative and legal relations.*

Постановка проблеми. Соціум завжди перебуває у стадії еволюціонування, постійно видозмінюються відносини між людьми, як їх учасниками, та між людиною і державою. Такий розвиток соціуму базується, в першу чергу, на соціально орієнтованих заходах і програмах, що реалізуються державою на користь людини, оскільки саме людина є найвищою цінністю держави. Основним мірилом рівня розвитку суспільства являється ставлення домінуючої частини суспільства до найменш захищених, а від так найбільш вразливих його членів. Враховуючи такі правила існування та функціонування суспільства, питанням соціальної інтеграції та охороні прав дітей з інвалідністю приділяється велика увага в усьому цивілізованому світі. Сьогодні кожна держава світу стикається з таким соціальним явищем як інвалідність.

Офіційний портал Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю наводить статистичні дані Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров'я та Пенсійного фонду України на початок 2019 року, за якими в Україні дітей з інвалідністю налічується 161,6 тис. осіб. Ще у 2001 році статус дитини з інвалідністю в Україні отримало 154,3 тис. осіб.

Як ми бачимо, цей показник суттєво збільшився та свідчить про гостроту проблеми дитячої інвалідності. Через свій психічний або фізичний стан такі діти потребують від держави, громадських організацій та суспільства в цілому, вжиття заходів спрямованих на адміністративно-правову охорону їх прав та забезпечення повноцінної участі в суспільному житті на рівні з іншими дітьми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми адміністративно-правової охорони розглядали у своїх роботах Н.Г. Білінець, В.В. Галуцько, Р.О. Денчук, О.М. Правоторова та інші автори. Питання охорони та захисту прав осіб з інвалідністю були предметом дослідження в роботах Є.Ю. Соболя, Р.О. Павлюкова, В.С. Тарасенко та ін.

Невирішені раніше проблеми. Проведений аналіз наукових праць дає змогу

визначити, що питання адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю на достатньому рівні не вирішено і потребують подальших досліджень в частині вдосконалення змісту поняття охорони та вирішення нагальних проблем в цій сфері адміністративних правовідносин.

Мета. Проаналізувати поняття та зміст адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю.

Виклад основного матеріалу. Ратифікувавши Конвенцію ООН про права осіб з інвалідністю, Україна взяла на себе зобов'язання здійснювати захист та реалізацію прав таких осіб. Відповідно до цих зобов'язань однією з важливих цілей державної політики у сфері здійснення захисту прав осіб з інвалідністю, в тому числі і дітей з інвалідністю, є створення такого середовища в суспільстві, в якому можливості для цих дітей є рівними з іншими дітьми, запроваджено заходи та забезпечено умови їх інтеграції у суспільне життя, створено систему підтримки, що дає змогу реалізувати суспільну активність, мобільність та незалежність дитини з інвалідністю.

Як зазначає М. Щербатюк, програмний директор Української гельсінської спілки з прав людини, на жаль, державні доповіді «Безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до об'єктів соціальної, транспортної інфраструктури та зв'язку» (2012), «Освіта осіб з інвалідністю в Україні» (2012), «Про становище осіб з інвалідністю» (2013), не відображають повною мірою реальної ситуації з дотриманням прав людей з інвалідністю після ратифікації даної міжнародної угоди [1].

Ставши на шлях євроінтеграції, Україна взяла на себе ряд зобов'язань, щодо запровадження визнаних європейською та світовою спільнотою стандартів з прав дітей з інвалідністю у всіх сферах їх життєдіяльності.

Саме тому, на думку Є.Ю. Соболя, на сьогодні важливим є законодавче закріплення рівних прав і можливостей дітей-інвалідів на медичне, соціальне забезпечення, здобуття освіти, працевлаштування [2, с. 23]. Таке

законодавче закріплення прав, в свою чергу, стане рушійним заходом у сфері охорони регламентованих прав таких учасників адміністративно-правових відносин.

На думку багатьох учених-адміністративістів людиноцентристська теорія адміністративного права, пріоритетним напрямком якої є права і свободи людини, має стати домінуючою в сфері адміністративно-правової охорони.

З цього приводу слушно висловився С.В. Петков, зазначивши, що необхідне оновлення правової бази відносин держави з особою, які мають здійснюватися не лише в напрямі модернізації відповідальності людини перед державою, а й навпаки - влади перед людиною, що за сучасних умов є способом організації влади всього українського суспільства [3, с. 4].

За твердженням О. Стукаленко, реформування політичної системи, що відбувається сьогодні в Україні, здійснення адміністративної реформи на підставі співвідношення інтересів держави й інтересів громадян спонукають адміністративну науку до пошуку ефективних і якісно нових шляхів урегулювання адміністративних відносин. Один зі шляхів – узгодження понятійного апарату, який використовується, та розроблення наукових категорій, які б відбивали реалії сьогодення [4, с. 15].

Тож, для встановлення сутності адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю, варто з'ясувати зміст понять «охорона» та «захист» прав. На думку С.Я. Вавженчука, стосовно співвідношення захисту та охорони прав аналіз діючого законодавства свідчить, що дані терміни вживаються поряд, але здебільшого мають різне значення [5, с. 45].

Такої позиції дотримується більшість учених, які досліджували дане питання, звертаючи увагу на недопущення ототожнення понять «охорона» й «захист» і вважає, що «охорона» в юридичному розумінні означає позитивний стан норм права, спрямований на недопущення порушення суб'єктивних прав і законних інтересів осіб, відображає статистику правовідносин. У свою чергу «захист» характеризується динамікою через реалізацію засобів і форм, що передбачені законодавством для відновлення правового становища потерпілого, притягнення винного до юридичної

відповідальності й застосовуються тоді, коли суб'єктивне право вже порушено [6, с. 192].

Дещо інше сприйняття дефініцій «охорона» та «захист» прав має А. Мордовець, він вважає, що охорона прав і свобод є станом правомірної їх реалізації під контролем соціальних інститутів, але без їх втручання. Заходи захисту застосовуються тоді, коли здійснення прав та свобод ускладнене, але вони ще не порушені. Якщо права та свободи порушені, то їх потрібно не захищати, а відновлювати [7, с. 88].

Аналіз норм Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю» та «Про охорону дитинства» показує, що такі правові категорії як «охорона» та «захист» прав, в суспільних відносинах дійсно застосовуються паралельно та мають різні смислові та правові значення.

Для прикладу, Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю в ст. 1 визначає свою мету таким чином: заохочення, захист й забезпечення повного й рівного здійснення всіма особами з інвалідністю всіх прав людини й основоположних свобод, а також заохочення поважання притаманного їм достоїнства [8]. Тобто даний нормативний акт направлено лише на захист прав осіб з інвалідністю, не приділяючи при цьому уваги їх охороні. Термін «охорона» в Конвенції застосовується лише для позначення заходів, що стосуються суто охорони здоров'я.

В свою чергу Закон України «Про охорону дитинства» навпаки, оперує категорією «охорона», визначаючи в ст. 1, що охорона дитинства - система державних та громадських заходів, спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її прав [9].

Таким чином ми можемо говорити про той факт, що нормативні акти, які направлені на врегулювання питань реалізації дитиною з інвалідністю своїх прав, регламентують порядок захисту за фактом їх порушення а не охорони, як засобу недопущення порушення таких прав.

Як зазначає С.Я. Вавженчук, закони, що регламентують порядок охорони певних об'єктів, містять як норми, що встановлюють правила поведінки суб'єктів по відношенню до охоронюваного об'єкту, так і порядок захисту цих об'єктів від протиправної поведінки та

посягань. Водночас, закони, що регулюють питання захисту (прав споживачів, економічної конкуренції, населення від інфекційних хвороб, тощо), за своїм змістом спрямовані на регламентацію порядку дій суб'єктів права з метою недопущення порушення гарантованих прав, максимального усунення можливостей такого порушення або порядку відновлення порушених прав шляхом закріплення відповідних прав, повноважень цих суб'єктів та органів державної влади, громадських організацій тощо [5, с. 46].

Вживання в нормативних актах та у практичній діяльності понять «захист» та «охорона», як понять тотожних у сфері прав дітей з інвалідністю, ускладнює усвідомлення процесів та перешкоджає належній реалізації їх прав, свобод та інтересів.

З огляду на існуючі наукові бачення змісту цих термінів можна дійти висновку, що поняття «охорона» є значно ширшим за поняття «захист». Охорона прав дітей з інвалідністю включає в себе правові засоби і підстави їх реалізації та попередження порушення, є формою врегулювання відносин між такими дітьми та органами публічної адміністрації. В свою чергу захист прав дітей з інвалідністю є засобом імперативної реалізації охоронюваних прав таких суб'єктів публічних правовідносин.

Як зазначає О.М. Правоторова, адміністративно-правова охорона є такою, що деякою мірою пов'язана з охоронною функцією права, проте не тотожна їй, адже до предмета адміністративно-правової охорони належать питання попередження порушення права, а за класичним правилом охоронна функція права включається в дію вже після порушення певного нематеріального чи матеріального блага особи [10, с. 157].

Отже, адміністративно-правова охорона прав дітей з інвалідністю – є інститутом адміністративного права, складовими елементами якого виступають однорідні норми даної галузі, які направлено на попередження порушення прав, свобод та законних інтересів дітей з інвалідністю, що здійснюється органами публічної адміністрації для забезпечення реалізації повного й рівного здійснення такими дітьми всіх прав людини й основоположних свобод, та заохочення до поваги притаманного їм достоїнства.

Висновки. Україна, як і інші учасники Конвенції ООН, має створити умови для залучення дітей з інвалідністю до всіх сфер суспільного життя, сприяти належній реалізації їх прав, свобод та інтересів, виключивши при цьому всі можливі обставини дискримінації таких дітей за ознакою інвалідності.

Держава має сприяти реалізації розумових, освітніх, професійних, фізичних здібностей дітей з інвалідністю, забезпечивши їх індивідуальну мобільність, доступність до всіх закладів і установ.

Проте, як показує аналіз фактичного стану справ, в Україні порушення прав дітей з інвалідністю тривають. Діючі норми законодавчих актів щодо охорони їх на практиці не працюють. Це призводить до того, що цим суб'єктам адміністративних правовідносин доводиться самостійно захищати свої права та інтереси в адміністративному або судовому порядку. Інститут адміністративно-правової охорони прав дітей з інвалідністю залишається суто декларативною складовою адміністративного права через відсутність єдності в розумінні дефініцій «охорона» та «захист».

Список використаних джерел:

1. Щербатюк М. Порушення прав людей з інвалідністю. Права Людини в Україні: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1432464795>.
2. Соболев Є.Ю. Правове забезпечення соціального захисту дітей-інвалідів в Україні в сучасних умовах. *Право та державне управління*. 2013. № 3. С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptd_u_2013_3_6.
3. Петков С.В. Адміністративно-правова реформа в Україні: практикум. Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2010. 225 с.
4. Стукаленко О. Співвідношення понять «адміністративно-правова охорона» та «адміністративно-правовий захист». *Наукове товариство Івана Кушніра*. 2012. С. 15-19.

5. Вавженчук С.Я. Співвідношення понять «захист» та «охорона» трудових прав в чинному законодавстві. *Форум права*. 2010. № 1. С. 45-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
6. Адміністративне право України: навчальний посібник: у 4 томах / за заг. ред. В.В. Галуцька. 2-е видання, доповнене і перероблене. Херсон: ХМТ, 2011. Т. 1.: Загальне адміністративне право. 334 с.
7. Мордовец А. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека гражданина. Саратов, 1996. 154 с.
8. Конвенція про права осіб з інвалідністю ООН; від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text.
9. Про охорону дитинства: Закон України від 26.04.2001 № 2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/conv#Text>.
10. Правоторова О.М. Поняття та зміст адміністративно-правової охорони. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 4/2019. С. 154-158.

References:

1. Shcherbatiuk M. Porushennia prav liudei z invalidnistiu. Prava Liudyny v Ukraini: Informatsiinyi portal Kharkivskoi pravozakhysnoi hrupy. URL: <http://khpg.org/index.php?id=1432464795>.
2. Sobol Ye.Yu. Pravove zabezpechennia sotsialnoho zakhystu ditei-invalidiv v Ukraini v suchasnykh umovakh. *Pravota derzhavne upravlinnia*. 2013. № 3. С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ptd_u_2013_3_6.
3. Pietkov S.V. Administratyvno-pravova reforma v Ukraini: praktykum. Zaporizhzhia: Vyd-vo KPU, 2010. 225 s.
4. Stukalenko O. Spivvidnoshennia poniat “administratyvno-pravova okhорona” ta “administratyvno-pravovy zakhyt”. *Naukove tovarystvo Ivana Kushnira*. 2012. С. 15-19.
5. Vavzhenchuk S.Ya. Spivvidnoshennia poniat “zakhyt” ta “okhорona” trudovykh prav v chynnomu zakonodavstvi. *Forum prava*. 2010. № 1. С. 45-49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
6. Administratyvne pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk: u 4 tomakh / za zah. red. V.V. Halunka. 2-е vydannia, dopovnene i pereroblene. Kherson: KhMT, 2011. Т. 1.: Zahalne administratyvne pravo. 334 s.
7. Mordovets A. Sotsyalno-iurydycheskyi mekhanyzm obespechenia prav cheloveka hrazhdanyna. Saratov, 1996. 154 s.
8. Konventsiiia pro prava osib z invalidnistiu OON; vid 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text.
9. Pro okhорonu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001 № 2402-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/conv#Text>.
10. Pravotorova O.M. Poniattia ta zmist administratyvno-pravovoi okhорony. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. № 4/2019. С. 154-158.